

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA XALQ MAQOLLARI VA
TOPISHMOQLARINI O‘RGANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI**

D.B.Axmedova – BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

*D.Nuritdinova – BuxDUPI Ta’lim va tarbiya
nazariyasiva metodikasi mutaxassisligi (Boshlang‘ich
ta’lim) 7-3BT-21M guruh magistranti*

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining so‘z boyligi, nutqiy faolligi, ziyrakligi, zukkoligi, topqirligi, chaqqonligi, izlanuvchanligi va xalq og‘zaki ijodining mahsullari bo‘lmish maqollar va topishmoqlarga bo‘lgan qiziqishini orttirish borasidagi fikr-mulohazalar yoritilgan hamda muhokamaga tortilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: darslik, nutqiy faollik, ustoz, o‘quvchi, tahlil, maqollar, topishmoqlar, mehnat, tafakkur, chaqqonlik, talabchanlik, o‘z fikrini bayon qila olish, jumboqlilik, xalq og‘zaki ijodi.

Xalq o‘zining hayotiy tajribasidan olgan xulosalarini, falsafiy mulohazalarini maqollar orqali ifodalagan. O‘zbek xalq maqollari mavzu jihatdan xilma-xil va rang-barangdir. Maqol xalqning hayotiy tajribalarini, xulosasini badiiy jihatdan mukammal ifodalovchi hikmatli so‘zlardan iboratdir. Maqollarda ifodalanishi lozim bo‘lgan fikr va mazmun keng qamrovli bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, har bir maqolning vujudga kelishida birorta ibratli voqea ro‘y bergan va bu voqea o‘ta zukko, sinchkov dono ajdodlarimiz vakili tomonidan kuzatilishiga sabab bo‘lgan. Maqol arab tilidagi “qavlun”dan olingan bo‘lib, so‘z tushunchasini anglatadi. Demak, maqol atamasini hikmatli so‘z ma’nosida qabul qilish mumkin. Har bir jajji bolakaydan oila, maktab, Vatan haqida so‘raganingizda, ozmi-ko‘pmi ma’lumotga ega bo‘ladi. Shunday hollar ham uchrab turadiki, ba’zi bir boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘z fikrlarini mustaqil, to‘liq bayon eta olishmaydi, nutqlarida turli xil

gʻalizliklar uchraydi. Shuning uchun ham bunday muammolarga barham berish uchun, ularning nutqini ravonlashtirish uchun xalq maqollarini oʻrgatish asqotadi. Boshlangʻich sinf darsliklarida xalq ogʻzaki ijodining mahsuli boʻlmish maqollarning juda koʻplab namunalari uchraydi.

Boshlangʻich sinf darsliklarida mehnat, fasllar, Vatan, doʻstlik, yaxshilik va yomonlik, ota-onaga, kattalarga hurmat kabi mavzulardagi koʻplab maqollarni uchratishimiz mumkin. Darsliklarda keltirilgan maqollarga eʼtibor qaratsak.

Yoz mevasi – qish xazinası.

Toza havo – ming dardga davo. (1-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligi, 50-bet)

Yuqorida keltirilgan maqollar yordamida biz oʻquvchilarga tabiat haqida tushunchalar beramiz, yosh avlodni tabiatni sevishga undaymiz, uni asrashni, zaharlamaslikni oʻrgatamiz. Chunki tabiatdan oʻzimiz nafas olishimizni, agar iflos qilsak kasal boʻlishimizni taʼkidlaymiz.

Kattaga hurmatda boʻl,

Kichikka izzatda.

Yaxshi soʻz qand yedirar,

Yomon soʻz pand yedirar. (2-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligi, 77-bet)

Keltirilgan maqollar bolalarni yaxshilikka, shirinsoʻzlikka, katta va kichikni birdek hurmat-izzat qilishga oʻrgatishga, qattiq, yomon gapirib birovni xafa qilmaslikka, aksincha, uni xursand qilishga undashni maqsad qilgan.

Vatan ostonadan boshlanadi. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 15-bet)

Halol mehnat yerda qolmas. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 15-bet)

Kuch birlikda. (3-sinf “Oʻqish” darsligi, 140-bet)

Koʻrinib turibdiki, bu xalq maqollari ham ibratli fikrlarni tashishga xizmat qilmoqda. Bu maqollar orqali oʻquvchilarga Vatan, mehnatsevarlik, oʻzaro ahilik, birlik haqida kengroq tushuncha berishimiz lozim, Vatanni sevishni, uni himoya qilishni, ardoqlashni, kelajakda unga sodiq va loyiq farzand boʻlib yetishishga

o‘rgatishimiz kerak, shuningdek, o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, shu mavzuda ular bilgan xalq maqollari namunalarini ham so‘rab olishimiz mumkin. Do‘stsiz boshim – tuzsiz oshim.

Mehnatli non shakar,

Mehnatsiz non zahar. (4-sinf “O‘qish” darsligi, 80-bet)

Bu maqollar do‘stlik hamda mehnat haqida. Bu maqollarni sharhlayotganda, o‘qituvchi o‘quvchilarga haqiqiy do‘stlik nima ekanligini tushuntirishi kerak. Do‘stini hurmat qilishni, boshiga tashvish tushganda uni tashlab ketmasdan, yonida bo‘lishni o‘rgatishimiz kerak. Mehnatni sevgan inson hamisha ardoqlanishini, hamma uni hurmat qilishini, mehnat orqasidan topilgan non beminnat va totli bo‘lishini, aksincha, halol mehnat qilmay topilgan non esa kishini ming azoblarga giriftor qilishini uqtirishimiz darkor.

Boshlang‘ich sinf darsliklarida keltirilgan turli xil mavzulardagi maqollar orqali o‘quvchilarning dunyoqarashi kengayadi, ularning faolligi, lingvistik kompetensiyalari shakllantiriladi, komillik, ma’naviy barkamollik kabi fazilatlar egasi bo‘lishlarida yordam beradi.

Xalq og‘zaki ijodi namunalarining eng ajoyib va eng kichik janrlaridan biri topishmoqlardir. Bu janr bolalarni ko‘proq kuzatuvchanlikka, hayotni mukammal bilishga, sinchkovlikka o‘rgatadi. Ammo topishmoqlarni folklorda faqat yosh bolalargagina taalluqli deb hisoblash to‘g‘ri emas, chunki topishmoq aytish va topish musobaqalarida kattalar ham qiziqish bilan ishtirok etaveradilar. Hatto olim Z.Husainovning ma’lumot berishicha, uzun qish kechalarida urchuq yigirgan va olacha to‘qigan xotinlar, Samarqand atrofida boshqa qishloqlardan to‘yga kelib xonadonlarga bo‘lingan mehmonlar o‘zaro chaldirmoq (tez aytish), jumboq, ya’ni topishmoqlar aytishgan. Topishmoq aytish musobaqasida yashiringan narsani aniqlash uchun bir necha savollar berish an’anasi ham bo‘lgan. Javob axtarayotgan taraf aytuvchidan «joni bormi, yo‘qmi?», «yeyiladimi?», «o‘sadimi, usta yasaydimi?» kabi savollar berib narsa nomini topishga uringan. Topishmoqlarda yechilishi mumkin bo‘lgan so‘roq majoziy shaklda ifodalanadi va uning ma’nosi

yashirincha bo‘ladi. Topishmoqlarda narsa boshqa biror narsa yoki hodisaga o‘xshatilishi, o‘zaro qiyoslanishi, taqqoslanishi orqali gavdalantiriladi. Topishmoqlar ba‘zan nasriy, ko‘pincha she‘riy shaklda, bo‘yoqdorlik va emotsional jihatdan ixcham, sodda va ohangdor bo‘ladi.

Har bir yosh bola, albatta, topishmoqqa qiziqadi, uni topishga jon-jahdi bilan harakat qiladi. Javobi to‘g‘ri yoki xatoligini bilmasdan darrov xayoliga kelgan fikrni aytishga harakat qiladi. Mana shu jihatlarni inobatga olib, boshlang‘ich sinf darsliklarida juda ko‘plab topishmoqlar keltirilgan. Topishmoq janri namunalari o‘quvchilarni qiziqitirmay qo‘ymaydi, ularni topqirlikka, chaqqonlikka, ziyraklikka undaydi. Topishmoqlarni hayot bilan bog‘lab tushuntirsak ham bo‘ladi. Hozirgi yoshlar juda ham ziyrakki, hamma narsani darrov ilg‘ay oladilar. Avvalambor, boshlang‘ich sinf darsliklarida keltirilgan topishmoqlarning nisbati va bola yoshiga muvofiqligi masalasiga diqqat qaratsak, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. 1-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” (1-qism 47-bet) darsligida quyidagi o‘zbek xalq topishmoqlari keltirilgan:

Qo‘lsiz, oyoqsiz eshik ochar. (shamol)

Oppoqqina dasturxon

Yer yuzini qoplagan. (qor)

O‘tda yonmaydi,

Suvda botmaydi. (muz)

Berilgan topishmoqlarni hamma o‘quvchilar ham topolmasligi mumkin. O‘qituvchi hamda kitobda berilgan rasmlar orqali o‘quvchilar javobni topishga harakat qiladilar, intiladilar. Yuqoridagi namunalarni tabiatga oid topishmoqlar guruhiga kiritish mumkin.

2-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” (1-qism 98-bet) darsligida esa:

Bir tuyam bor, guldiroq,

Hamma yeri yaltiroq. (traktor)

Cho‘zilib yotar narvon,

Undan o‘tar uy – karvon. (temir yo‘l, poyezd)

Baland temir uy yurar,
Burni tog‘larni surar. (ekskovator)
kabi topishmoqlarni uchratamiz.

Keltirib o‘tilgan topishmoqlar transport vositalariga oid buyumlarni atab keluvchi topishmoqlar guruhiga kirishini o‘quvchilar bemaolol to‘g‘ri ajrata olishadi. Bundan tashqari, o‘quvchilar bu transport vositalarini qay darajada bilishlarini, ulardan qay maqsadlarda foydalanishimiz mumkinligini muammoli vaziyat yaratib, aniqlab olsak ham bo‘ladi. Bilmagan o‘rinlari esa o‘qituvchi tomonidan tushuntirib boriladi.

3-sinf “O‘qish” (21-bet) darsligida esa quyidagi topishmoq keltirilgan:

Otalari zangi buva,
Onalari yoyma chalpak,
Bolalari shirin-shakar. (Tok, bargi, uzum)

Ko‘rinib turibdiki, bu topishmoqning boshqa topishmoqlardan farqi unda yashiringan predmetlar sonida. Bu topishmoq 3-sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlarini, saviyasini, bilim darajasini inobatga olgan holda kiritilgan.

4-sinf “O‘qish” (20-25-betlar) darsligida esa:

Tukdan parda yuzida,
Pishar o‘lkam kuzida.
Xushbo‘y hidi, tillarang,
Ko‘ngil uchun bir qarang. (behi)

Bozordan bir narsa ol: ham o‘zing ye, ham tovug‘ing yesin, ham moling yesin. (qovun) kabi topishmoqlar keltirilgan.

Keltirib o‘tilgan bu topishmoqlar murakkabroq, so‘zlari soni ham ko‘p, boshqa topishmoqlardan ancha farq qiladi. 4-sinf o‘quvchilarining bilim darajasiga, ularning saviyasiga moslashtirib berilgan.

Ko‘rib o‘tilganidek, topishmoqlarga nafaqat yosh bolalar, balki katta yoshdagilar ham birdek qiziqadilar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan qiziqishlarini sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham oshirib borish

maqsadga muvofiqdir. Buning uchun katta mas’uliyat, albatta, fan o‘qituvchisining zimmasiga tushadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, maqollar ham, topishmoqlar ham o‘quvchilarning tarbiyasiga, dunyoqarashiga, aqliy rivojlanishida, nutqiy faoliyatiga, darslikning yaxshi o‘zlashtirilishiga, ziyalikka, topqirlikka undashidan tashqari, turli mavzularga oid namunalar yosh avlod vakillarini hayotsevarlik, kasbiy ko‘nikmalarni egallash ruhida tarbiyalashda katta yordam beradi. Shuning uchun har bir dars jarayonida o‘quvchilarga maqollar va topishmoqlarni izohi bilan birga tushuntirib o‘tish yaxshi samara berishi aniq. Shunda ular maqol va topishmoqlarning tub mohiyatigacha kirib borib, unda ifodalangan mazmuni sinchkovlik bilan izlaydigan bo‘lishadi. Xalq maqol va topishmoqlari necha asrlardan buyon insonlar hayotini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda. Ular uzoq o‘tmishimizda qanchalik ahamiyatga ega bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda mustaqillikka erishganimizdan so‘ng ham birdek ahamiyatlidir. Yosh avlodning ma’naviy yuksalishida alohida o‘ringa ega bo‘lgan xalq maqollari va topishmoqlari kichkintoylarimiz og‘zaki va yozma nutqini o‘stiruvchi muhim manba bo‘lib asrlardan asrlarga osha yashayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 47-50-betlar.
2. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. –77- 98-betlar.
3. M.Umarova, X.Xamroqulova, R.Tojiboyeva. O‘qish. 3-sinf uchun darslik. Toshkent-2019 -15-21-betlar.
4. S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G‘ulomova, Sh.Sariyeva, Z.Dolimov. O‘qish. 4-sinf uchun darslik. Toshkent-2020 . - 20-25-betlar. “Yangiyo‘l poligraf servis” nashriyoti, 2017. – 80-bet.
5. O.Madayev, T.Sobitova. Xalq og‘zaki poetik ijodi. “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2010. – 33-34- 42-44-betlar.